

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ СПОРТСМЕНОВ-БАСКЕТБОЛИСТОВ НА КОЛЯСКАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ПОРАЖЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА

Резюме. З використанням сучасного поліфункціонального методу дослідження серцево-судинної і дихальної систем — спіроартеріокардіоритмографії — обстежено 24 спортсмени-інваліди чоловічої статі, які займаються баскетболом на візках.

Встановлено особливості вегетативного забезпечення серцево-судинної і дихальної систем у спортсменів з різним рівнем ураження спинного мозку та інвалідів-ампутантів. Загальним для всіх груп є порушення функції зовнішнього дихання, що виявляється у порушенні частотних характеристик ритму дихання і відображається на показниках вегетативного забезпечення серцевого ритму та артеріально-го тиску.

Summary. With use of a modern multifunctional method of research of cardiovascular and respiratory system — spiroarteriocardiorhythmography 24 male sportsmen-invalids engaged in basketball on carriages have been studied. The studies have allowed to establish features of autonomic maintenance of cardiovascular and respiratory systems of sportsmen with different level of impairment of a spinal cord and in invalids-amputants. Common for all groups is infringement of function of external breath which is expressed in infringement of frequency characteristics of a rhythm of breath that is reflected in parameters of autonomic maintenance of cardiac rhythm and arterial pressure.

Постановка проблемы. В наше время на территории Украины высокими темпами распространяется паралимпийское движение [8], но в то же время большое количество инвалидов и людей с травматическими поражениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) и нервной системы [8,14] не поддерживают это движение, потому что чувствуют страх перед самоопределением себя, как полноценной действенной личности в обществе [6, 8, 14].

Одним из наиболее существенных аспектов социальной реабилитации инвалидов-спинальников является их физическая реабилитация, для чего обычно используется все многообразие средств физической культуры и спорта [6, 8, 14]. Полноценная медико-биологическая и социальная реабилитация инвалидов, использование их физического и интеллектуального потенциалов остаются в большинстве не решенными проблемами нашего общества. На этом фоне неопределимой является роль инвалидного спорта, популярность которого стремительно растет во всем мире.

Большое внимание, уделяемое развитию инваспорта [8], максимально влияет на повышение мотивации инвалидов, когда фактором психосоциальной адаптации является участие в соревнованиях различного уровня, в том числе чемпионатах мира и Паралимпийских играх. Поэтому следует говорить о повышении уровня спортивного мастерства у лиц, имеющих посттравматические повреждения или дефекты при рождении. Это ставит новые задания перед тренерами — в специфике тренировочного процесса учитывать физиологические особенности организма инвалида в условиях сформировавшегося патологического следа. Достижение этой цели возможно лишь с использованием полифункциональных экспрессных методов контроля резервных возможностей организма спортсменов-инвалидов [1, 3, 4].

Однако на фоне достижений отечественной спортивной медицины наименее всего разработаны методики врачебного контроля за инвалидами, занимающимися физической культурой и спортом [3]. К тому же к инвалидному спорту во всем мире предъявляются постоянно растущие требования к росту выносливости и развитию скоростно-силовых качеств у спортсменов-инвалидов.

Цель исследования — определение у спортсменов-баскетболистов на колясках особенностей вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, являющихся определяющими резервными возможностями организма [2, 3, 5], и путей оптимизации физических нагрузок во время тренировочного и реабилитационного процессов, ко-

Показатель	1-я группа	2-я группа	3-я группа
ЧСС, уд·мин ⁻¹	98,4 ± 17,0	89,7 ± 7,0	83,2 ± 8,9
ЧД цикл·мин ⁻¹	19,7 ± 2,7	21 ± 2,5	23,6 ± 3,5
T _{вдох} /T _{выдох} , с	0,8 ± 0,13	0,8 ± 0,10	0,9 ± 0,21

Таблица 1

Особенности основных показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем спортсменов-баскетболистов на колясках, М ± м

торые должны дополнять друг друга для наилучшей социальной адаптации данной категории лиц.

Результаты исследования и их обсуждение. Нами с целью определения особенностей вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой и дыхательной систем с использованием спиро-артериокардиографии (САКР) были обследованы 24 спортсмена-баскетболиста на колясках мужского пола в возрасте от 21 до 41 года, стаж занятий спортом составлял 3–8 лет. С учетом уровня поражения спинного мозга они были распределены на три экспериментальные группы. К первой из них были отнесенные спортсмены-инвалиды, имеющие высокое поражение спинного мозга (на уровне 4–5-го грудного сегмента спинного мозга) — 7 человек, ко второй — спортсмены-инвалиды, имеющие поражение спинного мозга на уровне 8–10 грудного и 1–2 поясничного сегментов спинного мозга (10 человек), к третьей группе — инвалиды-ампутанты имеющие культю на уровне верхней и нижней трети голени (7 человек).

Метод САКР основан на одновременной регистрации электрокардиограммы (ЭКГ), ритмограммы пульса, пульсовой волны артериального давления на каждом сердечном сокращении, а также объемных и частотных характеристик дыхания. Спектральный анализ непрерывных измерений артериального давления, сердечного ритма и дыхания несет информацию об отношении между их вариабельностью. Для определения спектральных характеристик вариабельности по непрерывным измерениям ЭКГ, АД и дыхания строятся ритмограммы ЧСС, диастолического и систолического артериального давления, дыхания, которые отвечают минимальному и максимальному давлению пульсовой волны каждого сердечного сокращения. На основе ритмограмм с помощью превращения Фурье высчитываются спектральные составляющие вариабельности сердечного ритма, систолического и диастолического АД, дыхания, характеризующие активность вегетативной нервной системы и работу барорефлекторных механизмов. Кроме этого, методом САКР определяются параметры комплекса PQRST (ЭКГ-показатели электрического возбуждения миокарда), а также рассчитываются параметры пульсовой волны артериального давления — ос-

новные показатели гемодинамики, объемные и временные характеристики вдоха и выдоха [11].

На первом этапе исследования мы считали необходимым определить особенности традиционных показателей, используемых в практике медико-педагогического контроля, а именно ЧСС и частоты дыхания (ЧД) в состоянии покоя. Дополнительно среди этих параметров нами анализировался показатель соотношения длительности вдоха и выдоха, свидетельствующий, с одной стороны, о бронхиальной проходимости, а с другой — о соотношении силы мышц вдоха и выдоха. Характеризуя полученные параметры (табл. 1), следует отметить, что показатели ЧСС в первой группе (98,4 ± 17,0), выше, чем во второй (89,7 ± 7,0) и третьей группах (83,2 ± 8,9), что в целом свидетельствует о более выраженном напряжении сердечной деятельности при высоком поражении спинного мозга [2, 5].

С другой стороны, показатели ЧД, характеризующие в определенном плане устойчивость организма к тканевой гипоксии и гиперкапнии (которая и предопределяет уровень модуляции ЧД), у спортсменов-инвалидов с высоким и низким поражением спинного мозга наиболее низкие среди обследованных спортсменов, хотя и превышают границы популяционных нормативов, согласно которым у большинства здоровых лиц данный параметр в состоянии покоя колеблется в пределах 12–18 циклов в минуту. Причем трудно объяснить, почему наибольшим он есть в группе ампутантов, ведь степень поражения костно-мышечного аппарата грудной клетки у них наименьшая. Хотя у спортсменов-инвалидов, особенно первой группы, по ЧД следует предусмотреть наилучшую степень компенсации функции внешнего дыхания по данному параметру. Рассматривая показатели, свидетельствующие о проходимости воздухоносных путей ($T_{\text{вдох}}/T_{\text{выдох}}$, с), то есть отношение времени вдоха ко времени выдоха, следует отметить, что во всех исследованных группах наблюдаются существенные отклонения от нормологических значений этого показателя. Кстати, если в первой (0,8 ± 0,13) и второй (0,8 ± 0,10) группах увеличение этого показателя является ожидаемым, что возможно объяснить слабостью мышц выдоха, то в третьей группе (0,9 ± 0,21) такой вариант склонности к рестриктивным нарушениям объяснить сложно [15].

Таблица 2
Показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем спортсменов-баскетболистов на колясках с различным уровнем поражения спинного мозга, М ± м

Показатель	1-я группа	2-я группа	3-я группа
TP, мс	27,8 ± 12,2	38,5 ± 8,4	67,7 ± 29,5
LF/HF	0,9 ± 0,24	1,0 ± 0,32	0,7 ± 0,21
TPS, мм рт. ст	8,4 ± 3,4	3,9 ± 1,5	7,5 ± 0,4
TPD, мм рт. ст	5,9 ± 2,7	3,1 ± 0,8	5,9 ± 1,0
LF/HFS	1,5 ± 0,43	1,4 ± 0,21	1,7 ± 0,62
LF/HFD	1,5 ± 0,35	2,0 ± 0,58	1,3 ± 0,46
TPSP, л·мин ⁻¹	12,2 ± 6,3	12,7 ± 5,3	16,1 ± 5,7
LF/HFSP	0,2 ± 0,072	0,6 ± 0,553	0,4 ± 0,273

Показатели мощности спектра вариабельности сердечного ритма (TP, мс), свидетельствуют об адаптационных возможностях функционирования синусового узла сердца с одной стороны, а также о вегетативном обеспечении его функции с другой (табл. 2) [2, 17]. Наибольшую вариативность функционирования синусовый узел имеет у спортсменов-инвалидов третьей группы (67,7 ± 29,5), хотя и не достоверно. Они более чем в два раза превышают такие же возможности функционирования сердца у спортсменов-инвалидов первой группы (27,8 ± 12,2). Такое уменьшение резервных возможностей функционального обеспечения синусового узла сердца, на наш взгляд, предопределено степенью тяжести поражения спортсменов-инвалидов первой группы, имеющих высокий уровень поражения спинного мозга, что безусловно влияет на нейровегетативное обеспечение функции синусового узла. У представителей второй группы вариабельность сердечного ритма хотя и выше, чем у представителей первой (38,5 ± 8,4), однако значительно уступает показателям как практически здоровых лиц, так и спортсменов-инвалидов третьей группы. То есть можно предположить, что резервные возможности функционирования синусового узла напрямую связаны с уровнем поражения спинного мозга.

Баланс вегетативного влияния на сердечный ритм характеризуется показателем индекса Malik (LF/HF, ms²/ms²). Во всех обследованных группах он колеблется в границах эйтонии от 0,7 ± 0,21 в третьей группе до 1 ± 0,32 во второй группе, имея в первой группе промежуточные значения 0,9 ± 0,24. Несмотря на недостоверность данных различий, все-таки следует констатировать сбалансированность вегетативных влияний во всех группах инвалидов, занимающихся спортом.

Анализируя показатели вариабельности систолического и диастолического давления, свидетельствующих в целом об уровне вегетативного обеспечения указанных функций, мы можем констатировать следующее.

Показатель TPS (мм рт. ст.), (мощность спектра вариабельности систолического давле-

ния — СД, которое обеспечивается насосной функцией сердца и свидетельствует о ее резервах) у спортсменов второй группы (3,9 ± 1,5) почти вдвое меньше, чем в первой (8,4 ± 3,4) и третьей (7,5 ± 0,4). Напомним, что в соответствии с ранее полученными популяционными данными, а также данными спортсменов высокой квалификации наблюдаются некоторые отличия данного показателя. Так, границы нормативных значений у первых из них лежат в пределах 4,4—7,6 мм рт. ст., а у вторых — 2,6—5,0 мм рт. ст. [10, 12], т. е. у спортсменов высокой квалификации данная функция менее вариабельна, чем в целом в популяции, что может свидетельствовать о более стабильном уровне обеспечения СД у них. Анализируя полученные данные, однозначно можно сделать несколько заключений, а именно: у спортсменов первой группы вариабельность СД наибольшая, что возможно объяснить нестабильностью насосной функции миокарда и это при условии выраженной ригидности сердечного ритма. Показатели, полученные у спортсменов-инвалидов второй группы, наиболее стабильны с позиций поддержания СД, причем их границы больше напоминают таковые у спортсменов высокой квалификации. Такой вариант распределения показателей вегетативного обеспечения СД при поражении нижнегрудных и поясничных сегментов спинного мозга возможно объяснить с позиций минимизации гемодинамических влияний на СД механизмов, связанных с участием нижних конечностей, органов малого таза при участии нижних отделов грудной клетки и диафрагмы, а в первой группе данные экстракардиальные факторы кровообращения выключаются.

Именно эта особенность предполагает разные механизмы высокой вариабельности СД у спортсменов-инвалидов первой и третьей групп. Если в первой группе механизм вегетативного обеспечения СД связан с выключением из регуляции диафрагмы и нижних отделов грудной клетки, то в третьей группе такие показатели TPS могут свидетельствовать о нестабильных механизмах кровообращения, связанных с укороче-

нием одной нижней конечности, что безусловно влияет на системную гемодинамику, в том числе на вегетативное обеспечение СД.

Анализируя показатель мощности спектра вариабельности диастолического давления — ДД (TPD, мм рт. ст.), свидетельствующий о вариабельности сосудистого тонуса, мы видим, что спортсмены второй группы ($3,1 \pm 0,8$) отмечают склонностью к стабильному обеспечению тонуса сосудов, а у спортсменов первой ($5,9 \pm 2,7$) и третьей ($5,9 \pm 1,0$) групп отмечается тенденция к определенной вариативности сосудистого тонуса, при чем, на наш взгляд, разного характера. Если у первых, такая вариативность может быть предопределена, на наш взгляд, денервацией сосудов нижней половины туловища, то у вторых возможен дистонический вариант вегетативного обеспечения тонуса периферических сосудов из-за различной длины нижних конечностей [5, 6].

Характеризуя баланс вегетативного влияния на СД, исходя из показателя индекса Malik для систолического АД — LF/HFS (мм рт. ст.²/мм рт. ст.²), мы можем отметить, что спортсмены первой ($1,5 \pm 0,43$) и второй групп ($1,4 \pm 0,21$) имеют приблизительно одинаковый тонус вегетативного влияния, причем он более низкий (хотя и не достоверно), чем у спортсменов третьей группы ($1,7 \pm 0,62$). Сопоставляя эти показатели с популяционными, а также с показателями спортсменов высокой квалификации [9, 10, 12], следует отметить, что по сравнению с первыми и вторыми эти показатели находятся в пределах эйтонических влияний на СД.

Вегетативное влияние на диастолическое давление (по показателя индекса Malik для диастолического АД — LF/HFS LF/HFD, мм рт. ст.²/мм рт. ст.²) у спортсменов второй группы является наибольшим ($2,0 \pm 0,58$), в первой и в третьей группах эти показатели соответственно составляют $1,5 \pm 0,35$ и $1,3 \pm 0,46$. При сопоставлении с аналогичными параметрами границ эйтоники для практически здоровых лиц ($2,7—4,8$) и спортсменов высокой квалификации ($1,8—3,5$) [12] следует отметить, что только в третьей группе они попадают в пределы нижней границы нормы спортсменов высокой квалификации, в то же время вегетативное обеспечение диастолического давления в первой и второй группах значительно ниже, чем в сравниваемых группах. Эти данные полностью подтверждают клинко-морфологические характеристики поражения у спортсменов первой и второй групп, связанные с симпатической денервацией сосудов нижней половины туловища при данном типе повреждений.

Рассматривая показатели вариабельности спонтанного дыхания TPSP (л·мин⁻¹), свидетель-

ствующих о резервных возможностях реагирования дыхательного центра на модуляторы дыхания, мы видим, что у обследуемых третьей группы ($16,1 \pm 5,7$) степень напряжения регуляции дыхательного центра наименьшая, а у лиц первой ($12,2 \pm 6,3$) и второй групп ($12,7 \pm 5,3$) — наибольшая. Такой уровень реагирования дыхательного центра на модулирующие влияния может свидетельствовать об определенной функциональной ограниченности в этих группах, особенно учитывая ЧД. В сравнении с популяционными показателями и показателями спортсменов высокой квалификации, у которых нормологические границы данных показателей составляют, соответственно, $21,9—33,0$ и $17,0—25,3$ л·мин⁻¹ [12], следует отметить, что они достоверно меньше во всех исследуемых группах. И только в третьей группе они приближены к нормативным у спортсменов высокой квалификации. В целом, напрашивается вывод, что ухудшение работы сегментарного аппарата регуляции функции мышц грудной клетки и диафрагмы в первой группе, а также нервной регуляции нижней половины туловища во второй группе снижает модулирующие влияния на дыхательный центр.

Показатели баланса влияния на функцию внешнего дыхания — индекс Malik для дыхания — (LF/HFSP (л/мин)²/(л/мин)²) разночастотных модуляторов свидетельствуют о значительном преобладании высокочастотных влияний на функцию внешнего дыхания как в первой группе ($0,2 \pm 0,072$), так и во второй ($0,6 \pm 0,553$) и в третьей группах ($0,4 \pm 0,273$). Напомним, что у практически здоровых лиц и спортсменов высокой квалификации нормативные параметры находятся в пределах $0,018—0,106$ и $0,024—0,151$ (л/мин)²/(л/мин)², соответственно [12].

На следующем этапе мы проанализировали индивидуальное распределение полученных показателей в исследуемых группах в сопоставлении с популяционными параметрами, когда при попадании показателя в диапазон нормологического распределения в границах $-0,5\sigma < X < +0,5\sigma$ уровень показателя считался сбалансированным, при попадании в пределы границ $-1,5\sigma < X < -0,5\sigma$ и $+0,5\sigma < X < +1,5\sigma$ — умеренно напряженным, а при попадании в пределы границ $-2,5\sigma < X < -1,5\sigma$ и $+1,5\sigma < X < +2,5\sigma$ — выражено напряженным [4].

Полученное распределение (рис. 1) свидетельствует, что в первой группе вклад сбалансированных состояний по данному показателю составляет лишь 14 %, наибольший вклад умеренно напряженных состояний 58 %, а вклад выражено напряженных состояний 28 %, что значительно отличается от априорно нормологического. Во второй группе 60 % составляет вклад сбалансированных и

Рис. 1. Распределение уровней функционального напряжения вегетативного обеспечения сердечного ритма (TR, мс) по параметрам САКР. Здесь и далее ■ — сбалансированное состояние; ■ — умеренно напряженное состояние; ▨ — выраженно напряженное состояние

40 % умеренно напряженных состояний, причем спортсменов-инвалидов с выраженно напряженным состоянием по данному показателю отмечено не было. И наоборот, в третьей группе 58 % составлял вклад выраженно напряженных состояний и 42 % умеренно напряженных состояний, а со сбалансированным вообще не определялись. Однако здесь следует отметить, что если в первой группе напряжение данного показателя определялось снижением параметра, то в третьей группе параметр вариабельности сердечного ритма значительно превосходил по абсолютным значениям таковые в популяции, что вполне объяснимо с позиций повышения резервных возможностей организма у лиц, занимающихся спортом [7]. Поэтому более целесообразным будет в последующем сравнение этой группы спортсменов-инвалидов с нормологическим распределением, характерным для спортсменов высокой квалификации.

Не менее информативными с позиций интерпретации вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой и дыхательной систем являются показатели вариабельности систолического и диастолического давления при измерении АД каждого сердечного цикла (рис. 2, 3) [13, 16].

Анализируя распределение показателей вариабельности СД, следует отметить, что наиболее сбалансированными в сравнении с популяционными они являются в третьей группе, причем при отсутствии выраженных напряжений данного показателя. В первой и второй группах распределение данного показателя также достаточно информативно: в первой группе отмечаются более чем в 2 раза чаще варианты выраженных напряжений, а во второй группе при умеренном превышении выраженных напряжений (17 % против 10 % априорно допустимых) ни в одном случае не отмечается сбалансированный вариант показателя.

Рис. 2. Распределение уровней функционального напряжения вегетативного обеспечения систолического давления в исследованных группах по параметрами САКР (TPS, мм рт. ст.)

Анализируя распределение показателей TPD в сравнении с популяционными, следует отметить, что наиболее сбалансированными они являются во второй группе, как и было показано выше при сопоставлении абсолютных значений. В первой и третьей группах они отличаются от таковых в популяции, причем в третьей группе более значительно, где во всех случаях показатели TPD находятся в пределах выраженного отклонения, что предполагает выраженное нарушение вегетативной регуляции диастолического артериального давления у спортсменов-ампутантов.

Как видно из рис. 4, распределение показателей вариабельности дыхания во всех группах значительно отличается от популяционных. Причем ожидаемо высокое отклонение этих показателей отмечается в первой и второй группах, где 72 и 75 % соответственно случаев определяется, как выраженно напряженные. Немного меньше это отклонение в третьей группе спортсменов, где около 50 % случаев относится к выраженно напряженным. Полученные результаты позволяют

Рис. 3. Распределение уровней функционального напряжения по вегетативному обеспечению диастолического давления по параметрам САКР (TPD, мм рт. ст.)

Рис. 4. Распределение уровней функционального напряжения вегетативного обеспечения дыхания по параметрам САКР (TPSP, л·мин⁻¹)

предположить, что именно нарушение модулирующих влияний на ритм дыхания во всех группах спортсменов-инвалидов является определяющим в функции вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что обусловлено передачей контура влияний дыхательного ритма на сердечный и артериальный ритмы [18].

С этих позиций целесообразно было проследить изменения соотношения низкочастотной и высокочастотной составляющих ритмов, в определенном плане характеризующих преобладание той или иной ветви регуляции вегетативной нервной системы.

Так при анализе соотношения LF/HF, характеризующим вегетативные влияния на сердечный ритм, мы получили варианты распределений, отраженные на рис. 5.

Только в первой группе уровень вегетативного тонуса значительно смещен в сторону умеренного напряжения, во второй и третьей группах эти показатели предельно сбалансированы. То есть только в первой группе, у спортсменов которой отмечается высокое поражение спинного мозга, уровень вегетативных влияний на сердечный ритм достаточно нарушен, хотя по абсолютным показателям вегетативного тонуса он находится в пределах нормологических границ. Как видно из рис. 6 по сравнению с популяционными данными, наиболее существенными являются отличия вегетативного тонуса СД в третьей группе спортсменов-инвалидов, у которых только 33 % случаев определения находятся в пределах нормологических значений. В двух остальных группах данные показатели представляются предельно сбалансированными. В то же время напомним, что у спортсменов высокой квалификации границы эйтонических влияний по данному параметру значительно шире [12, 13], что не предполагает существенных отклонений вегетативного тонуса регуляции СД у спортсменов-ампутантов (третья группа).

Рис. 5. Распределение уровней функционального напряжения по вегетативному тону регуляции сердечного ритма по параметрам САКР (LF/HF)

Анализируя индивидуальные показатели вегетативного тонуса диастолического АД следует отметить, что по сравнению с популяционными они определяются, как предельно сбалансированные во всех трех группах, в которых не было выявлено ни одного случая выраженного отклонения тонуса регуляции диастолического АД (рис. 7).

Анализируя варианты соотношения LF/HFSP, т. е. низко- и высокочастотных составляющих спектра регуляции следует отметить, что во всех группах отмечается выраженное отклонение данных показателей от популяционных (рис. 8). При этом, что наименее объяснимо, наиболее приближенный к сбалансированному вариант распределения отмечается в первой группе, где отсутствуют варианты крайних напряжений, а перераспределение отмечается только в сторону умеренно выраженных отклонений. В то же время у спортсменов второй и третьей групп варианты соотношения низко- и высокочастотных составляющих спектра регуляции дыхания значительно отличаются от таковых в популяции. Ни в

Рис. 6. Распределение уровней функционального напряжения по вегетативному тону регуляции систолического артериального давления по параметрам САКР (LFS/HFS)

Рис. 7. Распределение уровней функционального напряжения по вегетативному тону регуляции диастолического артериального давления по параметрам САКР (LFD/HFD)

Рис. 8. Распределение уровней функционального напряжения по соотношению частотных влияний на ритм дыхания по параметрам САКР (LF/HFSP)

одном из случаев не зарегистрированы варианты нормологического соотношения.

Не останавливаясь на особенностях вегетативного обеспечения в каждой из исследуемых групп, следует отметить, что одним из основных факторов, лимитирующих вегетативное обеспечение сердечно-сосудистой и дыхательной систем, является нарушение вегетативного обеспечения дыхания.

Вывод

Таким образом, проведенные исследования позволили нам установить особенности вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой и дыхательной систем у спортсменов-инвалидов, занимающихся баскетболом на колясках, с учетом уровня поражения спинного мозга, а также у спортсменов-ампутантов, что необходимо в

процессе медико-педагогических наблюдений при текущем, оперативном и этапном контроле.

1. *Автоматизированные системы в комплексной оценке здоровья и адаптивных возможностей человека // Физиология человека — Э.М. Казин, А.Д. Рифтин, А.И. Федоров, В.А. Панферов, Ю.П. Шорин. — 1990. — Т. 16. — № 3. — С. 94—100.*

2. *Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика / Под ред. А.М. Вейна. — М.: Медицина, 2000. — 752 с.*

3. *Земцовский Э.В. Спортивная кардиология. — СПб.: Гиппократ, 1995. — 448 с.*

4. *Комаров Г.Д., Кучма В.Г., Носкин Л.А. Полисистемный саногенетический мониторинг. — М.: МИПКРО, 2001. — 342 с.*

5. *Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы. — М.: Медицина, 1997. — 352 с.*

6. *Курдыбайло С.Ф., Богатых В.Г. Плавание как средство двигательной реабилитации инвалидов после ампутации конечностей // Теория и практика физ. культуры. — 1998. — № 1. — С. 4—8.*

7. *Мищенко В.С. Функциональные возможности спортсменов. — К.: Здоров'я, 1990. — 200 с.*

8. *Модель державної системи професійної реабілітації інвалідів в Україні: Метод. рекомендації / А.В.Патов, О.В. Сергієні, В.П. Топка та ін. — К., 2002. — 46 с.*

9. *Паненко А.В., Романчук О.П. До питання нормування результатів дослідження варіабельності артеріального тиску // Одеський медичний журнал. — 2003. — № 2. — С. 66—67.*

10. *Паненко А.В., Романчук О.П. Вікові особливості варіабельності артеріального тиску у практично здорових осіб // Вісник морської медицини. — 2003. — № 1. — С. 59—62.*

11. *Паненко А.В., Романчук О.П. Передумови застосування поєданого дослідження варіабельності серцевого ритму, артеріального тиску та дихання на санаторно-курортному етапі реабілітації // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. — 2003. — № 3. — С. 39—42.*

12. *Романчук А.П. Вегетативна регуляція кардиореспіраторної системи в динаміці щорічного тренувального циклу // Теорія і практика фіз. культури. — № 6. — 2005. — С. 42—45.*

13. *Романчук А.П. Особливості вегетативного забезпечення кардиореспіраторної системи футболістів в щорічному тренувальному циклі // Вестник спортивної науки. — № 1 (6). — 2005. — С. 29—32.*

14. *Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації / За ред. В.І. Козьяківна. — Львів: Трукавець, 2001. — 110 с.*

15. *Шеремет Б.Г., Сорокін М.Ю., Романчук О.П. Аналіз напруженості системи зовнішнього дихання у спортсменів-баскетболістів на візках // IX Міжнар. наук. конгрес: «Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров'я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації». — Київ, 20—23.09.2005 р. — С. 532.*

16. *Estimation of arterial blood pressure variability by spectral analysis: comparison between Finapres and invasive measurements. Pinna G.D.; Maestri R.; Mortara A. Physiol Meas. — 17. — 1996. — P. 69—147.*

17. *Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology (Membership of the Task Force listed in the Appendix) // Europ Heart J. — 1996. — 17. — P. 81—354.*

18. *Importance of ventilation in modulating interaction between sympathetic drive and cardiovascular variability / Philippe Van De Borne, Nicola Montano, Krzysztof Narkiewicz, Jean P. Degaute et al. // BJSM. — 2001. — N 2. — Vol. 280, Issue 2. — P. 722—729.*

19. *Kikuya M., Hozawa A., Ohokubo T. et al. Prognostic significance of blood pressure and heart rate variabilities: the ohasama study. — Hypertension 2000 Nov. — 36 (5). — P. 6—901.*